
ISSN 3030-3788

**SCIENTIFIC-TECHNICAL JOURNAL OF
TEXTILE INDUSTRY ENGINEERING FACULTY
NAMANGAN STATE TECHNICAL UNIVERSITY**

**NAMANGAN DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
TO‘QIMACHILIK SANOATI INJINERINGI
FAKULTETI
ILMIY-TEXNIKA JURNALI**

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НАМАНГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan № 167135 raqamli guvohnoma bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan. Jurnal oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar, erkin va mustaqil tadqiqotchilar, magistrLAR hamda to‘qimachilik va moda sanoati yo‘nalishida ishlab chiqarish, ilmiy tadqiqot, loyiha-konstruktorlik faoliyati bilan shug‘ullanayotgan mutaxassislariga mo‘ljallangan bo‘lib, ilmiy maqola va ma‘lumotlarni chop etish yo‘li bilan ularning ijodiy faoliyati natijalarini ommalashtirishga qaratilgan.

NamDTU ILMIY-TEXNIKA JURNALI

2023- yildan nashr etilmoqda.
Davriyligi: yiliga 6 marta chiqadi.

O‘zR Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2025 yil
04 yanvardagi № 366/4 qarori bilan jurnal OAKning
ilmiy nashrlari ro‘yxatiga kiritilgan

Tahrir hay’ati raisi
Tahrir hay’ati o‘rinbosari

Q. M. Xoliqov
O. Sh. Sarimsakov

Tahrir hay’ati a’zolari:**Paxtani dastlabki ishlash, to‘qimachilik va yengil sanoat**

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ergashev J.S., t.f.d., prof. | - NamDTU |
| 2. Erkinov Z.E., t.f.d., dots | - NamDTU |
| 3. Muradov R.M., t.f.d., prof. | - NamDTU |
| 4. Sarimsakov O.Sh., t.f.d., prof. | - NamDTU |
| 5. Bobojanov H.T., t.f.d., prof. | - NamDTU |
| 6. Matismailov S.L., t.f.d., prof. | - TTYSI |
| 7. Yuldashev J.Q., t.f.d., dots | - NamDTU |
| 8. Qorabayev Sh.A., PhD, dots | - NamDTU |
| 9. Azizov I.R., t.f.n., dots | - NamDTU |
| 10. Ibrogimov X.I., t.f.d., prof. | -Tojikiston Texnologiya Universiteti |
| 11. Xojiyev A.A., prof. | - NamDTU |

Mexanika va mashinasozlik

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Kadoğlu, Hüseyin, prof. | - Ege Universiteti, Turkiya |
| 2. Gülümser, Tülay, prof. | - Ege Universiteti, Turkiya |
| 3. Jumaniyazov Q.J., t.f.d., prof. | - Paxta sanoat ilmiy markazi |
| 4. Plekhanov A. F., t.f.d., prof. | - A.N.Kosigin nomidagi Rossiya davlat universiteti |
| 5. Kanagavel P., prof. | - Shamol energiyasi milliy instituti, Hindiston |
| 6. Ryklin D.B., t.f.d., prof. | - Vitebsk davlat texnologiya universiteti, Belarusiya |
| 7. Qayumov J.A., t.f.d., dots | - NamDTU |
| 8. Nabidjanova N.N., t.f.d., prof. | -- NamDTU |
| 9. Kaldibayev R.T. | - Auezov nomli Janubiy Qozog‘iston DU |
| 10. Nurulloh Somro, prof. | - NamDTU |
| 11. Umarov A. A., t.f.d., dots. | - NamDTU |

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ НамИТП

Издаётся с 2023 года.
Выходит 6 раз в год.

Постановлением Президиума Высшей
аттестационной комиссии РУз № 366/4 от
04 января 2025 года журнал включен в
список научных изданий ВАК.

Председатель редакционной коллегии
Заместитель председателя редакционной коллегии

К.М. Халиков
О. Ш. Саримсаков

SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL NamTII

It has been published since 2023.
It is printed 6 times a year

The decision of Presidium of the Supreme
Attestation Committee of the RUz № 366/4
from January, 04 th, 2025 Journal is included
in the list of scientific editions of the SAC.

Chairman of the editorial board
Deputy Chairman of the Editorial board

Q.M. Kholikov
O. Sh. Sarimsakov

Muharrirlar guruhi

*A. Xojiyev, S. Yusupov, P. Lastochkin, N. Odilhanova, X. Yo‘ldashev
D. Abduvaliyev, I. Muhsinov (mas‘ul muharrir)*

UO‘K 677.051

**ARRALI JIN ARRALI SILINDRI UCHUN OLTIQIRRALI VALNI SOLIDWORKS –
DESIGN INSIGHT MENEJERI YORDAMIDA TAHLIL QILISH***Mirjalolzoda Bobirmirzo, Abduvaxidov Mutaxirxon, Akbaraliyev Alisher*

“Texnologik mashina va jihozlar” kafedrası, Namangan davlat texnika universiteti, m.boburmirzo@mail.ru, +998 94 155 11 55.

Annotatsiya. Ushbu maqola arrali jin arrali silindri uchun oltiqirrali valni SolidWorks dasturining Design Insight menejeri yordamida tahlil qilishga bag‘ishlangan. Design Insight epyurasi modelning yuklanishlarni samarali ko‘tarish qobiliyatiga ega sohalarini ko‘rsatadi va material sarfini kamaytirish imkonini beradi. Mualliflar avvalgi aylana shaklli val va taklif etilayotgan oltiqirrali valni solishtirib, kuchlanishlar taqsimotini o‘rganadilar. Natijalar asosida val optimizatsiya qilinib, silindrni yengillashtirish, elektr energiya sarfini qisqartirish hamda valning egilishi va titrashini kamaytirish imkoniyatlari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: SolidWorks, Design Insight, arrali silindr, oltiqirrali val, yuklanish tahlili, material optimizatsiyasi, kuchlanish epyurasi, statik tadqiqot.

**АНАЛИЗ ШЕСТИГРАННОГО ВАЛА ДЛЯ ПИЛЬНОГО ЦИЛИНДРА С
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕНЕДЖЕРА DESIGN INSIGHT В SOLIDWORKS***Миржаловзода Бобирмирзо, Абдувахидов Мутахирхон, Акбаралиев Алишер*

Кафедра "Технологические машины и оборудование", Наманганский государственный технический университет, m.boburmirzo@mail.ru, +998 94 155 11 55.

Аннотация. Данная статья посвящена анализу шестигранного вала для пильного цилиндра с использованием менеджера Design Insight программы SolidWorks. Кривая напряжений (Design Insight) показывает области модели, способные эффективно воспринимать нагрузки, что позволяет снизить расход материала. Авторы сравнивают ранее использовавшийся круглый вал и предлагаемый шестигранный вал, изучая распределение напряжений. На основе результатов проводится оптимизация вала, демонстрируя возможности облегчения цилиндра, сокращения потребления электроэнергии, а также уменьшения изгиба и вибраций вала.

Ключевые слова: SolidWorks, Design Insight, пильный цилиндр, шестигранный вал, анализ нагрузок, оптимизация материала, кривая напряжений, статическое исследование.

**ANALYSIS OF HEXAGONAL SHAFT FOR SAW CYLINDER USING SOLIDWORKS
DESIGN INSIGHT MANAGER***Mirjalolzoda Bobirmirzo, Abduvaxidov Mutakhirxon, Akbaraliyev Alisher*

Department of "Technological Machines and Equipment", Namangan State University of Technology, m.boburmirzo@mail.ru, +998 94 155 11 55.

Annotation. This article is dedicated to the analysis of a hexagonal shaft for a saw cylinder using the Design Insight manager in SolidWorks software. The Design Insight stress curve highlights areas of the model capable of efficiently bearing loads, enabling material consumption reduction. The authors compare the previously used circular shaft with the proposed hexagonal shaft by examining the stress distribution. Based on the results, the shaft is optimized, demonstrating opportunities to lighten the cylinder, reduce electrical energy consumption, and decrease shaft bending and vibration.

Keywords: SolidWorks, Design Insight, saw cylinder, hexagonal shaft, load analysis, material optimization, stress curve, static study.

Kirish. Zamonaviy mashinasozlikda detallarni optimallashtirish, material sarfini kamaytirish va mexanik barqarorlikni oshirish muhim vazifalardan biridir. SolidWorks dasturida mavjud bo‘lgan turli tahlil modullari bu jarayonni yengillashtiradi. Shulardan biri – Design Insight menejeri, u modeldagi yuklanish trayektoriyasini aniqlab, yukni eng samarali ko‘taruvchi sohalarni ko‘rsatadi. Ushbu tadqiqotda arrali jin arrali silindrining val konstruksiyasi SolidWorks dasturida tahlil qilinib, mavjud yumaloq val bilan taklif etilgan oltiqirrali valning mexanik afzalliklari o‘rganildi.

Design Insight epyurasi modelning yuklanishlarni eng samarali ko‘tarish qobiliyatiga ega sohalarni ko‘rsatadi. Boshqacha qilib aytganda, ushbu epyura “yuklanishlarni ta‘sir qilish traektoriyasi” epyurasini ifodalaydi. Bu ma‘lumotdan modelning material sarfini kamaytirishda foydalansa bo‘ladi.

Tadqiqot usullari. Tahlil ishlari SolidWorks dasturida olib borildi. Avval modelga statik yuklanish tahlili qo‘llanib, yuklanishlar va cheklovlar belgilandi. Epyuralar tasvirlangandan so‘ng “Результаты” papkasini tanlab, sichqonchani o‘ng tugmachasi bosiladi va ruyxatdan “Определить эпюры Design Insight” tanlanadi.

“Уровень нагрузки” yugurdagi holatini o‘zgartirib, modelning yuklanishlarni eng samarali ko‘tarish qobiliyatiga ega sohalarni ko‘ramiz. Ko‘k rangdagi sohalarni ko‘proq yuklangan uchastkalarni yoki yuklanish qaerda boshlanishini bildiradi.

Dastlabki modelda tashqi yuklanishlar (pushti rang) va cheklovlar (zangor)

Yuklanish va cheklovlar orasidagi uzluksiz traektoriyali Design Insight epyurasi

Katta yuklanishlarga ega bo‘lmagan sohalarni loyihalovchi tomonidan material kesilgan model

1-rasm. Design Insight epyurasi

Design Insight epyuralari qaerda material qo‘shish kerakligini ko‘rsatmaydi. Epyuralar ko‘rsatayotgan ma‘lumotlardan xulosalar qilish mumkin, lekin bu asosiy maqsad hisoblanmaydi. Bu epyuralar hajmi optimallashtirish uchun model materialini kesishda samaraliroq hisoblanadi. Keltirilgan misol Design Insight epyuralarining afzalliklarini ko‘rsatadi (1-rasm). Xuddi shu tartibda arrali jin arrali silindri uchun mavjud va taklif etilayotgan vallarni Design Insight menejeri yordamida o‘rganamiz. Yumaloq valni tahlil qilganda quyidagilar aniqlandi. Birinchidan, kuchlanishlar valning ikkala podshipnik tagi qismlaridan boshlanadi (ko‘k rang). Ikkinchidan, yugurdak holatini o‘zgartirib, valning o‘rta qismida tengtaqsimlanmagan kuchlanishlarni ko‘rishimiz mumkin (2-rasm). [1]

2-rasm. Yumaloq valning Design Insight epyuralari

Taklif etilayotgan oltiqirrali val uchun esa, kuchlanishlar valning chap podshipnik tagi qismidan boshlanadi, yugurdak holatini o'zgartirib, valning o'rta qismida tengtaqsimlangan kuchlanishlarni ko'rishimiz mumkin (3-rasm).

3-rasm. Oltiqirrali valning Design Insight epyuralari

Natijalar. Tahlil natijalariga ko‘ra, yumaloq valda kuchlanish asosan ikkala podshipnik tagidan boshlanib, o‘rta qismda notekis taqsimlangan. Bu holat valning egilishi va titrashini kuchaytiradi.

Oltiqirrali valda esa kuchlanish chap podshipnik tagidan boshlanib, o‘rta qismda teng taqsimlangan kuchlanish hosil bo‘lgan. Bu esa kuchlanishning bir tekis taqsimlanishiga va barqarorlikning ortishiga olib keladi.

Muhokamalar. Design Insight epyuralari modelning yuklanishga nisbatan javobini aniqlashda samarali vosita bo‘lib, ular orqali materialning qayerda ortiqcha, qayerda esa yetarli emasligini bilish mumkin. Oltiqirrali val konstruksiyasi yumaloq valga nisbatan yengilroq bo‘lishi bilan birga, kuchlanishni teng taqsimlaydi. Bu esa energiya sarfini kamaytiradi, vibratsiyani pasaytiradi va ish unumdorligini oshiradi. Shuningdek, valning og‘irligi kamaygani sababli arrali silindrning umumiy mexanik samaradorligi ortadi.

Xulosa. SolidWorks – Design Insight menejeri yordamida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, oltiqirrali val konstruksiyasi yumaloq valga qaraganda kuchlanishni yanada teng taqsimlaydi hamda mexanik jihatdan samaraliroqdir. Ushbu yechim arrali silindrning ishonchligini oshirib, energiya tejalishiga, egilish va titrashlarning kamayishiga xizmat qiladi. Natijada ishlab chiqarish samaradorligi va mexanik barqarorlik ta‘minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] D.M. Kurbonov, A.A. Umarov, B. Mirjalolzoda. Paxta tozalash korxonasi jihozlarning detallarini statik tadqiq qilish. “Пахта-тўқимачилик кластерларида хомашёни чуқур қайта ишлаш асосида маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишнинг иқтисодий, инновацион-технологик муаммолари ва халқаро тажриба” мавзусида Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. 2-том. Наманган ш., Ўзбекистон, 27-май, 2022. с. 81-84.
- [2] B. Mirjalolzoda, M.M. Abduvakhidov, A. Umarov, A.A. Akbaraliyev. Improved gin saw cylinder. Scientific and Technical Journal Namangan Institute of Engineering and Technology. Namangan, 2023. Volume 8, Issue 3. 150-152.
- [3] A.A. Umarov, B. Mirjalolzoda, I. Mirzadavlatov. Arrali jinlarни arrali цилиндр валини ҳисоби. “Пахта, тўқимачилик ва енгил саноат маҳсулотлари сифатини таъминлашнинг замонавий концепциялари” мавзусида халқаро илмий-амалий конференцияси, 22-23 апрел, 2021 й., Наманган. 1-том, 184-187.
- [4] Б. Миржалолзода, М.М. Абдувахидов, А. Умаров, А.А. Акбаралиев. Arrali jin arrali цилиндри б қиррали валининг статик ҳисоби. Фарғона политехника институти илмий-техника журнали. Фарғона, 2024. – №1. 60-65 б.
- [5] D.M. Kurbonov, A.A. Umarov, B. Mirjalolzoda. Paxta tozalash korxonasi jihozlarning detallarini chastotaga hisoblash. “Пахта-тўқимачилик кластерларида хомашёни чуқур қайта ишлаш асосида маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишнинг иқтисодий, инновацион-технологик муаммолари ва халқаро тажриба” мавзусида Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. 1-том. Наманган ш., Ўзбекистон, 27-28 май, 2022. с. 627-633.
- [6] Б. Миржалолзода, А.А. Умаров, А. Умаров. 6 қиррали вални критик айланиш сонини ҳисоби. “То‘қимачилик ва yengil sanoatda innovatsion texnologiyalarni joriy qilish istiqbollari” mavzusida o‘tkazilgan halqaro ilmiy-amaliy anjumanining maqolalar to‘plami. 1-том. Namangan sh., O‘zbekiston, 16-17 may, 2023. с. 71-74.
- [7] B. Mirjalolzoda, M.M. Abduvakhidov, A. Umarov, A.A. Akbaraliyev. Arrali silindr 6 qirrali valini charchashga tahlil qilish. Фарғона политехника институти илмий-техника журнали. Фарғона, 2023. том 27. №5. 31-34.

- [8] Б. Миржалолзода, М.М. Абдувахидов, А. Умаров, А.А. Акбаралиев. 6 қиррали валга эга аррали цилиндрнинг мувозанатини аниқлаш. Наманган муҳандислик-қурилиш институти «Механика ва технология илмий журнали». Махсус сон. Наманган, 2023. №2. 9-14.
- [9] В. Mirjalolzoda, А.А. Umarov, D.M. Kurbonov. Paxta tozalash korxonasi jihozlarining detallarini optimallashtirish. “Пахта-тўқимачилик кластерларида хомашёни чуқур қайта ишлаш асосида маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишнинг иқтисодий, инновацион-технологик муаммолари ва халқаро тажриба” мавзусида Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. 1-том. Наманган ш., Ўзбекистон, 27-28 май, 2022. с. 633-638.
- [10] Abduvoxidov, В. Mirjalolzoda, А. Umarov, А. Akbaraliyev, М. Abduvaxidov. Arrali jin ish unumdorligini oshirish yo‘llarini tadqiq qilish. Фарғона политехника институти илмий-техника журнали. Фарғона, 2024. – №1. Том 28. 41-46 б.